

BRADUL – SEMN FUNERAR ȘI SEMNIFICAȚII ÎN SUDUL JUDEȚULUI HUNEDOARA¹

Gabriel-Cătălin STOIAN*

The fir tree – funerary sign and significances in the south of Hunedoara county (Abstract)

The paper addresses the place and role of the funerary fir tree among the other tombal signs that can be found in the south of Hunedoara County, the significances of the fir placed at the grave being conveyed: the communication of the fact that a young person died (unmarried), the marriage of the deceased, the bringing of the two together (the man and his double, the fir). As any sepulchral sign, the fir contains a coded text that can be read by observing the ornamentation made during the ritual, but also after the funeral, from which data on the deceased can be found, besides the simple writing of the name and life period. Also, the fir/the funerary assembly with a fir tree is analysed as a projection of the world in which the deceased lived (and should have still lived) and that he takes with him, thus reducing the risk of coming back as a revenant.

Keywords: fir tree, funerary ritual, funerary monument, cross, funerary post, fear of revenants.

Cuvinte cheie: brad, ritual funerar, monument funerar, cruce, stâlp funerar, teama de strigoi.

Bradul pus la mormânt este, ca și stâlpul funerar, un semn tombal de origine precreștină. Cu unele excepții (localități în care s-a pus la toți morții), bradul a avut cea mai scăzută frecvență în cimitire în rândul celor trei semne funerare² specifice sudului Hunedoarei. Totodată, existența lui a fost, de cele mai multe ori, de mai scurtă durată decât a stâlpului și a crucii.³

Dacă, inițial, semnele funerare aveau funcția „de marcarea a perimetrului sepulcral”, cu timpul, ele au dobândit și rolul de a consacra spațiul respectiv.⁴ În sudul județului Hunedoara, până la începutul secolului trecut, stâlpii funerari reprezentau una dintre categoriile importante în cadrul semnelor de morminte. Gheorghe Pavelescu considera că ei se aseamănă cu „cu stâlpii totemici de la alte popoare, care au rolul de a proteja mortul

* Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, București.

¹ Lucrarea este un capitol revizuit din teza de doctorat, cu titlul *Dinamica ritualului bradului funerar în sudul județului Hunedoara*, susținută în anul 2023, la Universitatea din București, în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Litere. Cercetarea de teren s-a desfășurat în peste 30 de localități din jumătatea sudică a județului Hunedoara, în special din zonele / subzonele etnografice Țara Hațegului, Platforma Luncanilor, Valea Luncanilor, Valea Grădiștei.

² Stâlpul, crucea, bradul.

³ Sau a celor două cruci – aceea de lemn, cu rol în ritualul de înmormântare, ce se înfige în mormânt după ce se astupă groapa și cea care se pune la șase săptămâni (sau la un an).

⁴ Lia Gangolea, *Cimitirul spațiului rural sud-transilvănean (secolele XVIII–XX)*, Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, 2014, p. 30.

*împotriva duhurilor rele.*⁵ El a constatat că, în județele Hunedoara, Alba și Sibiu, stâlpii se puneau, în general, la bărbați, iar crucea – la femei, excepție făcând „comuna Săsciori din Valea Sebeșului, unde stâlpul se așează la decedatul necăsătorit, indiferent dacă este bărbat sau femeie, iar crucea la cei căsătoriți.”⁶ Stâlpii funerari din lemn s-au pus și în celelalte provincii istorice (Oltenia, Muntenia⁷, Moldova).

Fig. 1. Stâlp funerar la mormântul unei femei decedate la vârsta de 80 de ani (în anul 1963); cimitirul din Săcel, 29.03.2009.

O situație diferită de cea consemnată de Gheorghe Pavelescu am întâlnit-o în comuna Sântămăria Orlea, din Țara Hațegului. În 28.03.2008, în cimitirul din satul Săcel, am observat șase stâlpi funerari de lemn. Cel mai înalt dintre aceștia avea dimensiunile

⁵ Gheorghe Pavelescu, *Pasărea Suflet. Studiu de antropologie culturală indo-europeană*, Alba Iulia, Editura Altip Gheorghe Pavelescu, 2009, p. 20.

⁶ *Ibidem*, p. 15.

⁷ *Sărbători și obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român*, vol. V, Dobrogea, Muntenia, coordonator general Ion Ghinoiu, București, Editura Enciclopedică, 2009, p.246. Amintirea acestei practici se păstrează în limbă. Și în prezent, în sudul județului Teleorman, se folosește denumirea de *stâlp*, inclusiv pentru crucile de ciment sau marmură ce se pun pe mormânt la șase săptămâni (sau, mai târziu, în funcție de posibilitățile materiale ale urmașilor).

de 85 × 14 × 5,5 cm. Inscripția de pe el era ștersă parțial: „I2 NI CA RAPOZATA Î[N] DOMNU TAURE2C PATRUTA ETATE DE 80 DE ANI 1963” (Fig. 1). Pe un alt stâlp, inscripția parțială era: „[RAPO] ZATA IN DOMNU SIMU[L]ESC EVA ET DE 83 ANI”. Pe al treilea se mai putea citi: „[IS NI] CA RAPOSATA IN DOMNU TURNIA IREN ET 81 1967”. Pe cel de-al patrulea nu se mai putea identifica numele, iar, pe ultimii doi, înscrisul era șters aproape total. În aceeași zonă din cimitir în care se află stâlpii funerari există o cruce de lemn, aproximativ din aceeași perioadă, pe care se mai poate citi: „SE ODIHNEȘTE ÎN DOMN SUR IANOS 90 [ANI] 197...” Aceste date m-au determinat să emit ipoteza că, spre deosebire de ceea ce știam din bibliografie, la Săcel, stâlpii funerari se puneau la mormintele femeilor, iar crucile la cele ale bărbaților. Ipoteza mi-a fost confirmată de doi dintre interlocutorii mai în vârstă: „La bărbați se pune cruce, la femei nu.”⁸ Stâlpul sau crucea erau lucrate de către un meșter local în cele două-trei zile, cât era mortul ținut în casă. Am identificat alți doi stâlpi funerari (unul se termină cu o cruce, dar care nu iese din planul stâlpului) și în cimitirul din Sânpetru, însă nu am reușit să obțin date despre ei. Corelând înscrisurile de pe stâlpi și informațiile de la interlocutori, obiceiul de a pune stâlpi funerari de lemn la mormintele femeilor s-a menținut până spre mijlocul anilor 1970 (poate chiar până la începutul anilor 1980). Renunțarea la stâlpi este posibil să fi fost determinată și de dezvoltarea, mai ales după 1989, a cultelor neoprotestante. Semnul funerar specific acestor culte din cele două sate era un stâlp, realizat dintr-o țevă din fier, la al cărei capăt de sus se pune o tăbliță metalică dreptunghiulară, pe care erau trecute datele despre răposat și anumite versete biblice, într-o formă prescurtată. Astfel, cu excepția câtorva dintre bătrâni, care-și mai amintesc despre obiceiul punerii stâlpilor la mormintele ortodocșilor, generațiile mai noi consideră că se pun *cruci la ortodocși și stâlpi la pocăiți*.⁹ Totodată, în unele cimitire (de exemplu, în Săcel și Sânpetru, din comuna Sântămăria Orlea) există o anumită separare pe criteriu confesional, „pocăiți” având un sector alocat, inițial, într-o zonă de margine a cimitirului.¹⁰ Un obicei zonal, răspândit mai ales la începutul anilor 2000, a fost punerea unor cununi cu flori de plastic în partea de sus a crucii sau a stâlpului (la „pocăiți”). Este posibil ca această practică să fi venit chiar din zona cultelor neoprotestante, deoarece cununa este legată de unul dintre epitafurile foarte des întâlnite: „Am sfârșit alergarea. Mă așteaptă cununa!”, o prescurtare a versetelor biblice „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în «ziua aceea», Domnul, Judecătorul cel drept.” (2 Timotei 4: 7–8).¹¹ Practica de a pune stâlpi funerari a fost generalizată, pentru anumite zone, până spre sfârșitul secolului al XIX-lea, cu unele prelungiri chiar după jumătatea secolului XX. Pentru o vreme, crucea și stâlpul au străjuit, împreună, mormintele. Crucea se pune la 40 de zile de la înmormântare, când se consideră că sufletul urcă la cer. Ambele semne funerare erau lăsate pe mormânt până

⁸ Informație de teren, Ioan Jorje (93 ani), cantor, susținută și de Ana Petresc, n. 1930, Săcel, 29.03.2008.

⁹ Adepții acestor culte sunt denumiți de către credincioșii ortodocși – *pocăiți*, indiferent dacă ei sunt penticostali, baptiști, adventiști etc.

¹⁰ Criteriul îngropării alături de familie a unui membru trecut la o nouă confesiune a prevalat, în unele cazuri, criteriului înmormântării după confesiune.

¹¹ *Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament*, București, Liga Bibliei, 2007, p.171. Traducerea Noului Testament publicată de Liga Bibliei este utilizată de către credincioșii cultelor neoprotestante.

când erau măcinate de timp.¹² Este ceea ce remarcasem și Lucia Apolzan în cercetările de teren pe care le-a făcut în așezările risipite de pe Platforma Luncanilor: „Crucea a putrezit; după obiceiul locului ea nu se înlocuiește, dacă a căzut se mai îndreaptă un timp apoi se pierde odată cu lemnul. După efectuarea pomenilor și putrezirea crucilor, morții nu mai lăsau urme, moșii și strămoșii se înșirau cuprinși în pământul din apropierea casei printre pomii care continuu înfloreau și rodeau în ciclul etern al vieții.”¹³ Terenurile sunt pline de osemintele înaintașilor, dar numărul mormintelor vizibile, marcate, este mic – doar câteva în fiecare gospodărie. În aceste cimitire de familie, cu greu pot fi găsite cruci mai vechi de 50 de ani sau pentru mai mult de trei generații simultan. În august 2001, într-o gospodărie din Urșici (sat de pe platformă), am observat că aceste cruci erau sprijinite de un păr din apropierea mormintelor la care fuseseră puse¹⁴ (Fig. 2). În anul 2008, în cimitirul bisericii din Densuș (Țara Hațegului), mai multe cruci erau rezemate de un copac (Fig. 3). Însă, spre deosebire de cimitirele familiale ale luncanilor, unde crucile nu se mai înlocuiau, în cimitirul de la Densuș (ca și în alte sate de la șes), crucile de lemn au fost îndepărtate de la morminte nu pentru că putreziseră, ci pentru a fi înlocuite cu unele noi (din marmură, ciment, metal). În anul 2016, am constatat că modernizarea cuprinde din ce în ce mai mult și satele de pe Platforma Luncanilor, mai ales ca urmare a încasării unor subvenții substanțiale de la APIA. Spre exemplu, la Târșea, în unele gospodării, la *morminții de ogradă*, lângă mai vechile cruci de lemn, au apărut și cruci de mozaic și marmură (Fig. 4).

Fig. 2. Crucii sprijinite de pomi într-un cimitir familial din Urșici, 21.08.2001.

¹² Lia Gangolea, *op. cit.*, p. 32.

¹³ Lucia Apolzan, *Drumuri, încercări, împliniri. Memorii*, București, Editura Fundației Culturale Române, 1998, p. 188. Reflecția autoarei este legată de observarea în teren, în 1972, a unui cimitir familial dintr-o gospodărie din Cioclovina.

¹⁴ Mormintele nu se mai distingeau. Fânul crescuse uniform în toată grădina și fusese cosit relativ de curând.

Fig. 3. Cruci de lemn scoase de pe morminte, aflate în cimitirul bisericii din Densuș, 15.07.2008.

Fig. 4. Cimitir familial din Târșia, în care se află și cruci din mozaic și marmură, 4.11.2023.

Unele dintre acestea le-au înlocuit pe cele vechi de lemn, care au putrezit. Astfel, o nouă realitate etnografică demonstrează schimbările mentalitare care se produc în rândul locuitorilor din aceste zone, cândva destul de izolate: aderarea la un model general răspândit, prin care crucea sau monumentul funerar dintr-un material durabil sunt

percepute ca o măsură de a împiedica uitarea celor decedați de către cei vii. Evident că, la bază, opțiunea pentru crucile de marmură în locul tradiționalelor cruci de lemn are, în primă instanță, motivația etalării bunăstării, dorința de modernizare (multă vreme autopercepția luncanilor, întărită de percepția *celorlalți*, a fost că ei sunt *mai înapoiți* decât locuitorii din satele de jos).

Adoptarea crucii, ca semn funerar, nu a fost doar rezultatul schimbării atitudinii religioase (mai mult sau mai puțin influențată de personalul de cult). „Crucea a venit să se adauge stâlpului original, ca o podoabă și o lucrare de artă, menită să satisfacă mai mult grija și cultul arătat înaintașilor. Deci un motiv estetic și unul pur religios – crucea fiind cel mai important simbol al creștinismului – au determinat această introducere.”¹⁵ Crucea a devenit o modă, odată ce meșterii au inovat și au excelat în executarea decorului. Anumite tipuri de cruci de lemn au permis dezvoltarea unui decor mai elaborat, mai ales a unor compoziții picturale – inspirate din iconografia creștină. Acest lucru s-a făcut prin renunțarea la sculptură, preferându-se fătuirea în patru muchii, deoarece suprafețele plane facilitau *vopsirea* (pictarea) unor reprezentări biblice și a unor texte mai lungi decât puteau fi înscrise pe stâlpii funerari (Fig. 5).

Fig. 5. Cruce de lemn pictată în cimitir familial (datare aproximativă – 1980); satul Târșea (comuna Boșorod), 21.07.2017.

Trecerea la crucile de piatră, tablă, ciment sau marmură s-a făcut treptat. Acestea au coexistat cu însemnele funerare din lemn. Cel mai probabil, preferința pentru crucile de piatră, ciment¹⁶ sau marmură nu este dictată doar de modă, ci și de existența unor

¹⁵ Gheorghe Focea, *Aspecte spirituale ale civilizației țărănești*, în „Sociologie Românească”, 1–6/1943, p. 48.

¹⁶ Crucea de ciment este o alternativă la crucea de piatră – pe măsură ce meșterii dispar și mai ieftină la crucea de marmură.

vechi cruci din piatră ce erau puse la hotarul satului, pe mormintele preoților, la marginea drumului (în memoria unor morți) etc. De asemenea, un alt factor al răspândirii acestei mode este apropierea de carierele de piatră (cea de calcar de pe Măgura Călanului sau cea de marmură de la Rușchița), exploatate încă din antichitate. Ulterior, mai ales după anii 1970, când oamenii au început să facă naveta la orașe sau să călătorească, s-a ajuns la o oarecare standardizare a semnelor funerare, prin utilizarea anumitor modele de cruci de ciment / marmură / granit. După anii 2000, mai ales, a apărut moda crucilor masive de marmură sau de granit și a monumentelor din aceleași materiale (în care crucea propriu-zisă reprezintă doar o parte a ansamblului sau este doar gravată cu laserul), comandate din cataloage sau online. Ele sunt considerate ca fiind indestructibile la acțiunea factorilor de mediu și conferă prestigiu social, prin afișarea unei bunăstări economice (a familiei sau a...viitorului defunct, atunci când acesta *își pune crucea din viață*) sau este o dovadă publică a respectului pentru părinți. Aceste noi semne funerare sunt, teoretic, destinate să dăinuie dincolo de viața umana, fiind privite ca simboluri ale veșniciei.

Fig. 6. Cruce cu epitaf-verș aflată la mormântul unui fecior (15.08.1957–18.12.1998); cimitirul bisericii din Densuș, 15.07.2008.

Semnele funerare de tablă, ciment sau marmură au permis scrierea unor epitafuri, uneori inspirate, și chiar preluate din verșurile funerare sau compuse de aceeași persoană care făcea și verșuri. Sunt cimitire în care pot fi găsite zeci de cruci cu epitafuri / epitafuri-verșuri (Sarmizegetusa, Densuș, Boșorod, Ocolișul Mic etc.). Un astfel de epitaf-verș se află pe crucea de mormânt a unui tânăr necăsătorit din Densuș, la care s-a adus și brad: „N-am cuvinte să pot spune / Cum am plecat eu din lume / C-am murit tânăr fecior / Și-am lăsat în urma mea / Doi părinți cu jale grea” (18.12.1998) (Fig. 6). Redau alte două epitafuri-verș: „Când pe lume drag îmi fuse / Moartea dintre voi mă smulse / Am fost un om cunoscut / Boală grea eu am avut / Dar eu nu pot putrezi / De dorul la doi copii / Tu soție-i vei creștea / Pe mine-i țărâna grea / Tu în veci nu mă uita.” (cimitirul din Sarmizegetusa, mormântul lui Moisoni Valer, 1939–1978, observat în 27.07.2018); „Dragi părinți ce m-ați născut / Greu destin ați mai avut / Căci în zarea dimineții / Ați pierdut copacul vieții / Nu mă mai strigați pe nume / Mi-am pierdut urma din lume / Urmă mia de altă dată / Fi-v-an lacrimi îngropată./ ~ Dorel ~” (cimitirul din Sarmizegetusa, observat în 27.07.2018)¹⁷. După cum se poate sesiza, aceste epitafuri sunt scrise la persoana I singular. Sunt unele versuri care spun, pe scurt, povestea vieții și a morții, dar și altele, care transmit indicații / mesaje familiei. Ca și verșurile, care sunt cântate unei audiențe formate din toți participanții la înmormântare, și epitafurile-verșuri sunt adresate, nu numai familiei, ci tuturor celor care trec pe lângă mormânt. „Epitaful [...] poate fi și un mesaj către cei vii, fie în sensul unei pedagogii funerare (amintind constant de fragilitatea existenței umane), fie în sensul protejării unui spațiu perceput ca loc al «odihnei veșnice»”¹⁸.

Bradul devine semn funerar după ce este, în mod ritual, căutat, ales, tăiat, toaletat, împodobit, purtat prin sat, cântat și, în final, ridicat și fixat în mormânt. Exclud din această discuție brazii plantați la morminte. În comparație cu semnele funerare din materiale rezistente¹⁹, menite să rămână pe mormânt zeci (sau poate sute de ani), bradul funerar are o existență vremelnică, aceasta fiind adesea reglementată la nivel comunitar. Sunt brazi care pot rămâne la morminte mai mult de 7 ani²⁰, dar majoritatea rezistă mult mai puțin²¹. Conform practicilor actuale, bradul trebuie îndepărtat de la mormânt la un termen ce variază între 6 săptămâni (Căstău) și 3 ani, cu o excepție – la 7 ani (Clopotiva), durată de dată relativ recentă (în trecut era 3 ani). Există și unele localități unde, în prezent, bradul se lasă pe mormânt până putrezește, cum este cazul la Densuș.

Chiar și cu o prezență scurtă la mormânt, datorită înălțimii sale, bradul este semnul funerar care domină cimitirul. La începutul secolului trecut sau imediat după război, aproape că nu exista cimitir fără câțiva brazi. În ultimii 50–60 de ani, s-a întâmplat foarte rar să fie două morminte cu brazi în același timp. Acest lucru este valabil pentru localitățile

¹⁷ Am redat textele așa cum apar ele pe cruce, pentru păstrarea autenticității documentului etnografic.

¹⁸ Corina Bejinariu, „Casa sufletului”. *Propuneri de lectură privind valorizările corpului uman în contexte funerare*, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, p. 225.

¹⁹ Stâlpii sau crucea de lemn din trecut erau realizate din lemn uscat, de esență tare (în special gorun, stejar sau salcâm), care avea o rezistență ridicată la putrezire; puteau rămâne zeci de ani înfipte în mormânt.

²⁰ Cel mai „longeviv” brad de pe un mormânt l-am observat la Densuș, în data de 15.07.2008, la aproape 10 ani de la ridicarea lui (în 18.12.1998, lângă crucea unui tânăr în vârstă de 31 de ani). L-am regăsit, tot ridicat, și în data de 1.05.2009. La o nouă revenire în teren, în 14.06.2010, bradul era tăiat în bucăți, de la circa un metru deasupra solului, iar câteva dintre acestea au fost lăsate neglijent în spatele mormântului.

²¹ Fie pentru că putrezesc sau se rup, fie pentru că sunt tăiați.

în care se aduc brazi doar pentru tinerii necăsătoriți. Nu pot fi incluse aici satele din Ținutul Pădurenilor, unde bradul se pune la decedații bărbați tineri²², dar mai ales cele din Gorj, unde se pune la toți morții.

Deci, prin înălțimea sa și prin singularitatea sa în cimitir, bradul funerar, în ansamblu cu mormântul la care este pus, capătă un caracter monumental. Acest caracter este amplificat de ornamentarea de pe parcursul ritualului și de după înmormântare.

Etapele rituale prin care trece bradul sunt în relație simbolică cu defunctul (atât cu corpul, cât și cu identitatea socială a acestuia). Aceasta reiese din similitudinea de destin a celor doi (ambii sunt doborâți înainte să-și fi trăit viața), de corespondența dintre vârsta mortului și înălțimea bradului²³, de simetria textelor cântecelor pentru brad și pentru mort etc. Această relație se prelungește și după ce bradul este pus la mormânt. Ca orice semn tombal, bradul conține un text codificat din care putem afla că în locul respectiv nu este înmormântat un mort oarecare, ci unul tânăr (necăsătorit).²⁴ Acolo unde alegerea bradului se face în funcție de vârstă, se poate și aproxima vârsta decedatului, fără să fie necesară citirea inscripției de pe cruce. În ultimii ani, amplasarea unor lămpi solare pe mormintele tinerilor (Grid, 2019; Beriu, 2021) sau înfigerea lor în brad (Grid, 2019) (Fig. 7) evidențiază bradul și semnificația lui dincolo de timpul diurn, accentuând ipostaza

Fig. 7. Lămpi solare prinse pe tulpina bradului funerar pus la mormântul unui fecior (12.09.1985–4.04.2019); cimitirul din Grid, 9.11.2018.

de monument a acestuia. „Lectura” bradului funerar continuă odată ce te apropii și ai perspectiva includerii lui într-un ansamblu monumental (din care mai fac parte mormântul și celelalte semne funerare – crucile). Putem „citi” în scoarța bradului mai

²² Limita maximă a *tinereții* a fost împinsă, în cazul comunei Lelese, la cca. 70 de ani, ceea ce duce la schimbarea datelor categoriei de morți la care se aduce brad – *bărbați*, în loc de *bărbați tineri*. Informația a fost primită în anul 2021 (reconfirmată în iunie 2022) într-o convorbire cu etnograful Rusalin Ișfănoni, originar din Lelese și autor a numeroase studii despre Ținutul Pădurenilor.

²³ Adesea, bradul trebuie să aibă tot atâția metri câți ani avea defunctul.

²⁴ Cu variațiile locale: fecior / fecior sau fată nemăritată / copil / bărbat tânăr etc.

mult decât numele prietenilor sau numele defunctului. În ea sunt scrijelite diferite simboluri, unele străvechi, altele de dată mai recentă. Dintr-o observație a Luciei Apolzan la mormântul unui fecior din Costești (comuna Orăștioara de Sus), făcută în anul 1983, aflăm de bradul cosmic, care cuprinde *astrelle*: „Trunchiul era înfășurat într-o cunună de flori însoțind creștăturile din coaja bradului în zigzagul unei scări; pe trunchi în partea de jos erau încrestate două stele și crucea, mai sus soarele, iar deasupra cornul lunii noi cu o stea alături.”²⁵ Pentru cunoscătorii vechilor credințe, dar și ai *colindei bradului*, cosmosul nu înseamnă doar soare, lună și stele, ci și raiul și iadul: „Sus în vârful muntelui / Crește bradu brazilor, / De mare și înfoiat / Tăt ceriu l-a îmbrădat. / Soarele în cetini, / Luna între ramuri / Mii și mii de stele / Între rămurele. / La cel brad mare și-nalt / Domnului Doamne! / Zâua alba-a revărsat / La rădăcina bradului / La mijlocu iadului / La vârful bradului / În mijlocu raiului.”²⁶ Toți brazii pe care i-am observat aveau incizat sau / și realizat din flori / beteală sau / și panglică (adesea tricoloră) motivul spiralei, al căii rătăcite (Fig. 8–10), care, pe lângă simbolul ascensional, relevă și dificultatea călătoriei: „Între «lumea cu dor» și «lumea fără dor», imaginația populară

Fig. 8. Motivul spiralei incizat în scoarța bradului; cimitirul din Grid, 9.11.2018.

Fig. 9. Motivul spiralei realizat prin incizie și cu beteală – bradul unui fecior (22.02.1992–25.06.2009); cimitirul din Sânpetru, 12.06.2010.

²⁵ Lucia Apolzan, *Drumuri, încercări, împliniri. Memorii*, București, Editura Fundației Culturale Române, 1998, p. 255.

²⁶ Olivia Elena Nițescu, Mircea Lac, *Oameni, locuri și tradiții*, Deva, Editura Emia, 2010, p. 62.

Fig. 10. Motivul spiralei realizat din panglică tricoloră – bradul unui fecior (30.10.1998–8.04.2021); cimitirul din Beriu, 19.08.2021.

Fig.11. Brad funerar cu coroane prinse pe trunchi, la înmormântarea unui fecior (1.06.1976–8.07.2012); satul Alun (comuna Boșorod), 12.07.2012.

așază un sistem de deschideri și închideri, de punți și obstacole, în funcție de finalitățile pelerinajului.”²⁷ Simultan, *încrustarea bradului* are și o dimensiune estetică, percepută de majoritatea interlocutorilor mei. Această dimensiune estetică este potențată, mai nou, și de coroanele funerare cumpărate, ce sunt prinse pe trunchiul bradului (observații din cimitire: Călan, 2005, 2007; Alun (com. Boșorod), 2012 (Fig. 11); Grid, 2019; Sânpetru, 2010; Brazi; 2010; Beriu, 2021). De asemenea, nu trebuie uitat că majoritatea „podoabelor” care se pun în brad, în mod tradițional – batic(uri), batiste, hârtie creponată – au și ele o funcție estetică (aceasta reiese și din utilizarea sintagmei *împodobesc bradul*).

Totodată, chiar și în localitățile în care este considerat mireasă / mire, bradul este, într-un fel, și o reprezentare a lumii sociale a defunctului. Astfel identificăm: basmaua neagră care este pusă de o fată (în general cea de care a fost mai apropiat); batistele puse de celelalte fete din sat (Fig. 12); clopoțelul, asociat, în prezent, cu activitatea feciorului în ceata călușerilor; una sau mai multe fotografii din viață (de obicei dintr-un moment important sau, măcar, plăcut) (Fig. 13); cd-uri cu muzică, ca semn că i-a plăcut să asculte muzică (Fig. 14).

²⁷ Constantin Prut, *Calea răătăcită. O privire asupra artei populare românești*, București, Editura Meridiane, 1991, p. 55.

Fig. 12. Brad împodobit cu batiste, batic, primburi și flori; satul Alun (comuna Boșorod), 12.07.2012.

Fig. 13. Brad decorat cu fotografii cu momentele importante din viața defunctului, la mormântul unui fecior (de aprox. 18–20 de ani; crucea era acoperită de zeci de coroane); cimitirul din Orăștie, 31.08.2019.

Fig. 14. Brad funerar decorat cu CD-uri, la mormântul unui fecior (1.08.1989–4.09.2006); cimitirul din Călan, 4.02.2007.

Scrijelirea în coajă a numelor defunctului și ale unora dintre cei care i-au adus bradul reprezintă dorința acestora de a fi, simbolic, aproape de prietenul lor în cimitir (unde se află corpul) sau în lumea de dincolo, unde ajunge sufletul. (Brazi-Bălan, 2010).

Astfel, bradul (și ansamblul funerar cu brad) conține, simbolic, lumea celui decedat, cu lucrurile care i-au plăcut, cu prietenii pe care i-a avut. Deși, la nivel conștient, nu cred că mai este vorba despre teama de strigoi, mortul are, cu el, în noua casă (mormântul), din noul sat (cimitirul), tot ceea ce se consideră că i-a plăcut în viață, tot ceea ce l-ar fi putut lega de această lume. El are chiar și ceea ce ar fi fost firesc să aibă, dar soarta l-a privat de aceasta cât timp a fost în viață: soție / soț. Prin urmare, mortul a luat cu el o proiecție a lumii în care a trăit (și ar fi trebuit să mai trăiască), ceea ce reduce riscul ca el să se întoarcă sub forma strigoiului.

Mai este de menționat o ipostază inedită a bradului, odată ridicat pe mormânt, ce se întâlnește în Valea Jiului, la Jieț, în care bradul devine un instrument divinatoriu cu privire la morțile ce se vor abate asupra comunității: „Toți cei prezenți la înmormântare sunt curioși să vadă în ce direcție se va înclina mai întâi vârful bradului după ce a fost fixat, existând credința că din acea direcție vor pieri mai mulți în scurtă vreme, zice-se că mai ales bătrâni.”²⁸

Semnificațiile principale ale bradului funerar sunt legate de funcția ritualului – căsătoria defunctului sau aducerea celor doi, omul și dublul său, bradul, împreună. Pentru zonele studiate (cu excepția comunei Romos), bradul reprezintă, în primul rând, mireasa / mirele mortului. Aceasta reiese din existența unui motiv specific (al miresei / mirelui) în textul cântecului bradului, din asemănarea unor secvențe rituale cu cele ale nunții, precum și din semnificațiile pe care le dau interlocutorii: „Bradul era simbolul căsătoriei tânărului. Înlocuia mireasa lui. Și de-aia zicea bătrâna textu ăsta: Nouă nu ne place că mireasa ta tot tace.”²⁹; „Se face pentru că omenii care nu-s căsătorii, cum o fost el, n-o avut nevastă, ăsta simbolizează mireasa lui din munte. Și la fete, iară, simbolizează bărbatul”³⁰; „Mireasa sau mirele. Normal, mireasa e la băiat și mirele e la fată.”³¹ Similitudinea de destin dintre tânăr și brad poate sugera, însă, și ideea bradului ca dublu. La fel și echivalența între vârsta celui decedat și lungimea bradului. În același timp, cele două analogii pot să fie înțelese și ca o potrivire între tânăr și mireasa lui.

Unele variante pădurenești ale cântecului bradului conțin sintagmele *frate jurat* („De m-o poruncit / Un frate jurat / Că el ș-o mânat / Doi voinici din satu,...”, Bunila, 1951³² / soră jurată (Da m-o poruncit / O soră jurată... ”, Lelese, 1950)³³), *frați jurați* („C-am avut,

²⁸ Dumitru Gălățan-Jieț, *Riturile de trecere în ținutul momârlanilor. În mormântarea*, Târgu-Jiu, Editura Măiastra, 2012, p. 88.

²⁹ Informație de teren, Ana Demian (n. 1929), Orăștioara de Sus, 26.06.2019.

³⁰ Informație de teren, Andrei Ivănescu (n. 1994) – coordonatorul feciorilor care au adus un brad în 2019, Bucium, 25 august 2019.

³¹ Informație de teren, Maria Borza (n. 7.10.1947), Boșorod, 16.08.2001.

³² *Antologie folclorică din Ținutul Pădurenilor (Hunedoara)*, alcătuită de un grup de folcloriști din cadrul Institutului de folclor, condus de Emilia Comișel, la introducerea a colaborat Adrian Vicol, București, Editura Muzicală, 1959, p. 68.

³³ *Ibidem*, p. 67.

avut / șapte frați jurați...”, Meria, 2017).³⁴ Cea mai plauzibilă interpretare ar fi aceea că versurile se referă la vechi credințe și practici rituale privind înfrățirea dintre om și brad: „Înfrățirea noului născut cu bradul, arborele sacru prin excelență la români, se făcea, în trecut, în baza credinței că în vârful bradului era scrisă soarta copilului.”³⁵ Și aici se poate sesiza o anumită ambiguitate a sensului cuvântului jurat. Pluralul – *șapte frați jurați* exclude ritualul de care vorbea Romulus Vulcănescu. El se poate referi la „frații” care și-au jurat credință în urma unui ritual de însoțire (similar aceluia care se desfășura de Sântoader, în Țara Hațegului, descris de Ion Pop-Reteganul³⁶) și care au plecat să aducă bradul pentru „fratele” decedat. Nu este obligatoriu ca aceste explicații să se excludă reciproc. Varianta cu pluralul ar fi o resemnificare a ritualului când sensul inițial s-a pierdut.

În comuna Romos, există o formă particulară a ritualului, în care, la înmormântările feciorilor, se aduc doi brazi. În cazul înmormântărilor fetelor necăsătorite se aduce un singur brad. O primă referință la acest obicei este o fotografie din Vaidei (sat aflat în prezent în comuna Romos) realizată în anul 1905, care se află în arhiva Muzeului „ASTRA” din Sibiu, în care sunt doi brazi la un mormânt, legați cu două stinghii laterale, pe una dintre fiind așezați doi porumbei sculptați din lemn. Textul care însoțește fotografia este următorul: „Obiceiul în comuna Vaidei este ca la junii morți, în cimitir se așază doi brazi aduși de la munte și duși după mort, cântând cântări tradiționale.”³⁷ O altă referință importantă este „o descriere a ceremonialului, înregistrată prin 1950 de Ion Dodu Bălan [...] de la Saveta Nistor de 52 ani”, pe care I. C. Chițimia o publică parțial într-un studiu dedicat cântecelor funerare: „La moartea unui tânăr, nouă feciori de seama lui își iau topoarele și se duc la munte să aducă doi brazi: unul mai mare și altul mai mic. Cel mare îl reprezintă pe *mire*, iar cel mic pe *mireasă*. Cel mare este purtat de cinci feciori, iar cel mic de patru. [...] Ajunși la marginea satului lor, feciorii se opresc, sunt întâmpinați de fetele satului și împreună încep să împodobască brazii. În bradul cel mare pun, între altele, o basma neagră, iar în cel mic, una colorată. [Când se pleacă spre cimitir] Înainte merg cei cinci flăcăi cu bradul cel mare, în mijloc corul fetelor, iar la urmă cei patru tineri cu bradul mic. Convoiul pus în mișcare, fetele încep să cânte *Cântecul bradului*, pe o melodie duioasă, acompaniate de un lăutar care merge în fața lor.”³⁸ „Brazii sunt legați între ei printr-o scândură îngustă, pe care se așază doi porumbei lucrați în lemn, simbolizând o căsătorie fericită.”³⁹

³⁴ Ioan Bocșa, Alina Stan, *Muzică vocală tradițională din Ținutul Pădurenilor, Hunedoara, Cluj-Napoca*, Editura MediaMusica, 2021, p. 83.

³⁵ Romulus Vulcănescu, *Coloana cerului*, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1972, p. 53.

³⁶ Ion Pop-Reteganul, (*Bocete adecă cântări la morți*, adunate de ~, Gherla, Editura Tipografiei „Aurora” A. Todoran, 1897, p. 89–91.

³⁷ *Apud* Gheorghe Pavelescu, *op. cit.*, p. 17.

³⁸ I. C. Chițimia, *Cântece populare funerare*, în I. C. Chițimia, *Folclorul românesc în perspectivă comparată*, București, Editura Minerva, 1971, p. 162. Nu am reușit să găsesc manuscrisul intitulat „Cântecul bradului în comuna Vaidei”, semnat de Ion Dodu Bălan.

³⁹ *Ibidem*, p. 165.

Raritatea morților tineri necăsătoriți a făcut ca, la Vaidei și Romos⁴⁰, să vorbim despre alunecarea spre un fel de amnezie comunitară în ceea ce privește aducerea a doi brazi pentru feciori, mai ales la persoanele mai tinere.⁴¹ Totuși, în 2021, am reușit să vorbesc cu câteva bătrâne care au cântat bradul și cu un bărbat care a mers după brad, la pădure. Ceea ce reține atenția din ritual este nu numai aducerea a doi brazi pentru feciori, ci și tratarea diferită a morții unei fete. Întâlnim și aici aceeași prevedere a corespondenței dintre vârsta mortului și lungimea bradului, dar doar pentru unul dintre brazi – cel care era mirele. Bradul care era mireasa trebuia să fie mai mic cu 1–2 metri decât celălalt.⁴² În acest caz, este evident că unul dintre brazi are rolul de dublu al mortului. Situația este similară și în Vaidei. În Romoșel se înregistrează o diferență: se alegea un brad mai gros, care era mirele, și unul mai subțire, numit *suliță*, care era mireasa.⁴³ Este singura localitate în care am întâlnit denumirea de „suliță” pentru brad.

Probabil că, într-o formă mai veche a ritualului de înmormântare a tinerilor, mortul trebuia să aibă o pereche din rândul fetelor din sat. Așa cum s-a întâmplat și în alte părți, „tradiția a operat în timp o substituie simbolică a perechii mortului cu un corespondent vegetal sau de altă natură, prevenind astfel orice legare a unei persoane vii de cel mort”.⁴⁴ Cauzele acestei schimbări au fost credința că secvența respectivă „putea aduce grave consecințe persoanelor care jucau rolurile de soți sau soții ale defuncțiilor [...] că vor muri destul de curând, că se vor căsători cu mai mare greutate, vor fi vizitați de soții funești veniți sub formă de strigoi etc.”⁴⁵

După înmormântare, aveau loc pomana, la care participau cei care fuseseră la cimitir (cu excepția tinerilor) și *uspățul* (nunta) mortului: „Să știți, când o murit un văr bun de-al tatei, aici, în vecini, aicea la noi, știu c-or jucat fetele și feciorii după ce l-or îngropat. Chiar în camera asta. Apăi nu mai știu – c-o zis cineva cu fluiera, c-o zis cu lăuta, dar știu că fetele care au fost la mort erau toate împletite cu o chică, cum se împletea atunci [...] și erau cu capul gol și toate jucau aicea. [...] Și fetele și feciorii jucau, dar aicea în vecini la noi or jucat, acu nu știu, la ei n-or fi avut loc [...]. Jucau Învârtita, că la noi așa se juca, Învârtita. Mai jucau și Hațegana, dar mai puțin.”⁴⁶

Este evident că în satele comunei Romos înmormântarea feciorilor era dublată și de nunta lor, diferită de forma simbolică din celelalte localități. Studiind nunta mortului în Ieud, Maramureș, Gail Kligman a constatat asemănarea dintre scenariul de desfășurare a nunții mortului și ceremonia funerară: „secvențele rituale sunt identice: parastasul, sau serviciul pre-funerar, scoaterea corpului din casă și din curte, cortegiul, îngroparea, pomenile, mesele comemorative. Conținutul de bază al bocetelor este de asemenea

⁴⁰ Ultimele înmormântări cu brazi, au fost (probabil) – în septembrie 1975 (Romos) și în 1997 (Vaidei).

⁴¹ La acest lucru a contribuit și faptul că la fete se aducea un singur brad, creându-se o anumită confuzie.

⁴² Informație de teren, Maria Băroi, n. 1930 (91 ani), 20.08.2021.

⁴³ Informație de teren, Ioan Burte (79 ani), Romoșel, 25.08.2021.

⁴⁴ Adina Rădulescu, *Rituri de protecție în obiceiurile funerare românești*, București, Editura Saeculum I. O., p. 250.

⁴⁵ Ion Ghinoiu, *Cartea românească a morților. De la veacul de om la veacul vecilor*, București, Editura Univers Enciclopedic, 2019, p. 350.

⁴⁶ Informație de teren, Saveta Lomonar (n. 21.10.1932), Romos, 20.08.2021.

identic⁴⁷ Singura diferență notabilă pe care a găsit-o este „elaborarea asociației dintre moarte și căsătorie, asociație care își găsește o formă metaforică.”⁴⁸ În ceea ce privește nunta mortului de la Romos, putem adăuga o altă diferență importantă – existența a două mese rituale paralele – una specifică tuturor înmormântărilor și una cu muzică și dans, a tinerilor. Chiar dacă și această petrecere a tinerilor se desfășura în contextul decesului mirelui, este de presupus că au existat momente în care obligația rituală de a juca la nunta feciorului (prieten, rudă, coleg) a generat o emoționalitate intensă și confuză care nu se regăsește într-o ceremonie funerară obișnuită.

Prezența celor doi porumbei și a celor doi brazi este și ea în relație cu această formă specifică a ritualului de nuntă-înmormântare. În zona Cugirului și a Văii Sebeșului se pune un singur porumbel în vârful stâlpului funerar. Gheorghe Pavelescu, care a studiat îndelung simbolistica acestei păsări puse pe mormânt a notat o serie de semnificații pe care oamenii din zonele respective le-au dat porumbelului, dintre care una atrage atenția în mod deosebit: „În comuna Cioara (azi Săliștea, din județul Alba), se credea că unul dintre cei doi porumbei ar reprezenta sufletul voinicului, iar al doilea sufletul logodnicei, care, mai curând sau mai târziu, îl urmează pe voinic în lumea de dincolo.”⁴⁹ Pornind de la informațiile consemnate în unele localități – Cioara și Nucet, în care porumbelul are rol un interval limitat de timp (nouă zile sau trei săptămâni), Gheorghe Pavelescu emite ipoteza că „imaginea cioplită a *Sufletului Pasăre* ar juca rolul, în cadrul unei mentalități magice, de prezentare efectivă a sufletului lângă mormânt, până trece definitiv în lumea de dincolo.”⁵⁰ O altă interpretare o găsim la Romulus Vulcănescu: „În realitate, pasărea suflet nu este atât reprezentarea ideoplastică a mortului, cât imaginea vehiculului care transmigrează sufletul.”⁵¹ Cum cei doi brazi sunt substitute ale perechii formate dintre mort și o fată (care ar fi trebuit să-i fie soție simbolică), cei doi porumbei ar putea să fie substitute ale sufletelor celor doi. Altfel spus, brazii și porumbeii sunt substitute ale corpului și sufletului mortului și ale potențialei lui soții. De asemenea, la fel de bine porumbeii ar putea avea rolul psihopomp, dar și să semnifice perechea fericită, care ar consfinți reușita ritualului de nuntă-înmormântare.

Rămâne întrebarea de ce nu se proceda la fel și în cazul fetelor. Una dintre interlocutoare a încercat să găsească o explicație: „Băiatul e cu soția. Soția e singură. Că nu poți să-i aduci bărbat.”⁵² Referitor la înmormântările fetelor, datele sunt contradictorii. Puținele și confuzele informații despre astfel de cazuri ar indica faptul că bradul adus pentru fete ar fi dublul acestora. În textul cântecului bradului, există câteva versuri care vorbesc de mireasa mortului: „Nu ne place / Ce păr are-n cap / Are cetină de brad / Și nu ne place cum e / Toată cu brațări încinsă.”⁵³ Interlocutorii mei nu au putut preciza dacă ele se cântau întocmai și la înmormântările fetelor sau dacă exista o variantă adaptată la gen (în care se vorbește de mire).

⁴⁷ Gail Kligman, *Nunta mortului. Ritual, poetică și cultură populară în Transilvania*, Ediția a II-a, Traducere de Mircea Boari, Runa Petringeanu, Georgiana Farnoaga, West Paul Barbu, Iași, Editura Polirom, 2005, p. 166.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Gheorghe Pavelescu, *op. cit.*, p. 22.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 23.

⁵¹ Romulus Vulcănescu, *op. cit.*, p. 117.

⁵² Informație de teren, Maria Băroi, n. 1930 (91 ani), 20.08.2021.

⁵³ Filimon Maria, n. 1937 (83 ani), Vaidei, 20.08.2021.